

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ УЗБЕКИСТАНА И КВИНТЭССЕНЦИЯ ЕЕ ОЦЕНКИ

Севашенко Е.С

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11004519>

Аннотация. В данной статье обозревается сущность макроэкономической политики, а также понятие ее чувствительности. Оценивается чувствительность экономической политики Узбекистана методом нормализованного среднего, как одного из способов совершенствования анализа текущих реалий.

Ключевые слова: макроэкономическая политика, оценка эффективности, валовой внутренний продукт, государственный долг, индекс потребительских цен, ставка рефинансирования, заработная плата, золотовалютные резервы, курс белорусского рубля.

Abstract. This article reviews the essence of macroeconomic policy, as well as the concept of its sensitivity. The sensitivity of Uzbekistan's economic policy is assessed using the normalized mean method as one of the ways to improve the analysis of current realities.

Keywords: macroeconomic policy, efficiency assessment, gross domestic product, public debt, consumer price index, refinancing rate, wages, gold and foreign exchange reserves, Belarusian ruble exchange rate.

Annotatsiya. Ushbu maqolada makroiqtisodiy siyosatning mohiyati, shuningdek, uning sezgirligi tushunchasi ko'rib chiqiladi. O'zbekiston iqtisodiy siyosatining sezgirligi hozirgi voqeliklarni tahlil qilishni takomillashtirish yo'llaridan biri sifatida normallashtirilgan o'rta usul yordamida baholanadi.

Kalit so'zlar: makroiqtisodiy siyosat, samaradorlikni baholash, yalpi ichki mahsulot, davlat qarzi, iste'mol narxlari indeksi, qayta moliyalash stavkasi, ish haqi, oltin-valyuta zaxiralari, Belarus rubli kursi.

В теоретическом аспекте под макроэкономической политикой понимают политику государства, основной целью которой является обеспечение стабильного функционирования экономики, а также ограничение уровней инфляции и безработицы и поддержка экономического роста.

Как правило, макроэкономическая политика подразделяется на следующие три составляющие:

- бюджетно-налоговая, или фискальная;
- денежно-кредитная, или монетарная;
- внешнеэкономическая политика.

Определение понятия чувствительности экономической политики не находит свое отражение в экономической литературе, ввиду чего будет предложена персональная трактовка.

Отметим, что, например, Энциклопедия социологии трактует чувствительность как способность живого организма реагировать на воздействие внешней или внутренней среды [1].

В свою очередь Словарь терминов микробиологии отражает данное понятие несколько другим образом: свойство организмов реагировать на абиогенные и биогенные факторы внешней среды, нередко с нарушением структуры, функции и поведения [2].

Вместе с тем Большой энциклопедический словарь трактует чувствительность как свойство человека и животных воспринимать раздражения из внешней среды и от собственных тканей и органов [3].

Как следствие изложенного, автором предложено определение чувствительности макроэкономической политики как феномена, возникающего в результате влияния факторов внешней и внутренней среды.

Существует множество методик для проведения оценки какого-либо экономического фактора или явления. В данном случае будет проведен анализ методом интегральной оценки, конкретнее, методом нормализованного среднего.

Проблематика той или иной оценки сводится к выбору потенциально оптимального набора показателей, полноценно характеризующих эффективность проводимой политики. При разработке данной работы было отобрано 9 компонентов, оказывающих непосредственное влияние на экономический климат в стране, значения которых отражены в таблице 1:

- темп роста валового внутреннего продукта (ΔGDP);
- темп роста внешнего долга (ΔGD);
- индекс потребительских цен (CPI);
- среднегодовая основная ставка (ставка рефинансирования) (BR);
- темп роста реальных совокупных доходов населения (ΔRAI);
- изменение сальдо счета текущих операций (ΔCAB);
- изменение финансового счета (ΔFA);
- темп роста широкой денежной массы ($\Delta M2$);
- темп роста внешнеторгового оборота (ΔFT).

Таблица 1

Значения показателей для расчета оценки за 2014–2023 гг.

Годы	ΔGDP	ΔED	CPI	BR	ΔRAI	ΔCAB	ΔFA	$\Delta M2$	ΔFT
2014	1,22	1,18	6,43	10,00	1,17	1,58	-1,12	1,20	0,97
2015	1,18	1,15	5,52	9,00	1,17	0,43	0,50	1,16	0,91
2016	1,15	1,13	5,57	9,00	1,17	0,24	-0,02	1,24	0,97
2017	1,24	1,11	9,47	11,56	1,15	6,93	41,63	1,23	1,10
2018	1,34	1,09	17,53	14,54	1,18	-2,43	1,96	1,40	1,26
2019	1,25	1,40	14,53	16,00	1,25	0,94	4,91	1,14	1,25
2020	1,14	1,38	12,93	14,98	1,15	0,90	0,85	1,14	0,87
2021	1,22	1,20	10,83	14,00	1,27	1,62	1,07	1,53	1,16
2022	1,21	1,20	11,44	15,37	1,21	0,13	0,05	1,30	1,19
2023	1,19	1,16 ¹	9,97	14,21	1,17	7,78*	16,32*	1,12	1,25

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе [4–11].

* Данные являются прогнозными по причине раннего проведения исследования.

Для исчисления оценки первостепенным является выведение формулы нахождения отклонения величины показателя от нормализованного среднего в процентах с учетом знака отклонения. Имеет место быть 2 вариации формул.

Первая используется для показателей, которые имеют позитивную смысловую нагрузку в случае, если их значение уменьшается (1):

$$L_i = \frac{O_A - S_i}{O_A} \times 100, \quad (1)$$

где L_i – отклонение величины конкретного показателя от величины нормализованного среднего;

O_A – величина нормализованного среднего;

S_i – величина конкретного показателя.

Для тех показателей, которые демонстрируют со снижением негативное «настроение», например, темп роста ВВП, формула выглядит следующим образом (2):

$$L_i = \frac{S_i - O_A}{O_A} \times 100. \quad (2)$$

Проведенные расчеты позволили оценить каждый показатель за соответствующий год, что отражено ниже в таблице 2.

Таблица 2
 Значения оценок показателей

Годы	Δ GDP	Δ ED	CPI	BR	Δ RAI	Δ CAB	Δ FA	Δ M2	Δ FT
2014	0,28	1,82	38,30	22,27	-1,99	-12,85	-116,89	-3,52	-10,85
2015	-2,51	4,06	47,04	30,05	-1,87	-76,17	-92,38	-7,19	-17,12
2016	-5,05	5,96	46,56	30,05	-1,73	-86,85	-100,32	-0,33	-11,00
2017	2,28	7,22	9,13	10,13	-2,94	282,82	529,23	-0,97	0,36
2018	10,58	9,29	-68,20	-12,99	-0,57	-234,29	-70,44	12,43	15,19
2019	2,74	-17,09	-39,42	-24,36	4,94	-48,18	-25,75	-8,48	14,33
2020	-6,47	-14,98	-24,06	-16,46	-3,18	-50,39	-87,08	-8,68	-20,51
2021	0,35	0,25	-3,91	-8,82	7,22	-10,66	-83,82	22,40	6,47
2022	-0,09	0,30	-9,77	-19,44	2,07	-93,03	-99,22	4,39	8,67
2023	-2,12	3,16	4,34	-10,42	-1,96	329,59	146,67	-10,05	14,47

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе [4–11].

После вычисления всех значений L_i находится итоговый показатель – рейтинг объекта (L) по формуле:

$$L = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m L_i, \quad (3)$$

где m_i – нормированные веса всех показателей (сумма всех весов равна 1).

В результате произведенных расчетов были получены значения оценки макроэкономической политики методом нормализованного среднего, наглядно продемонстрированные на рисунке.

Оценка макроэкономической политики Узбекистана на основе метода нормализованного среднего

Источник: собственная разработка автора на основе [4–11].

Следует обратить внимание на трендовую тенденцию роста оценки на протяжении анализируемого периода.

Для большего понимания степени чувствительности макроэкономической политики следует выделить средний уровень («нулевую ось») оценки для разграничения политики на чувствительную и нечувствительную, равный -0,147. Вместе с тем в случае, если значение оценки отклоняется от среднего уровня на +1 и больше, то политику можно считать нечувствительной по отношению к шокам, и наоборот.

Таким образом, образуются некоторые коридоры чувствительности макроэкономической политики (далее – коридоры) – в данном случае их 4:

- значительно нечувствительная политика – значения оценки больше 0,853 (зеленое поле);

- умеренно нечувствительная политика – значения варьируются от -0,147 до 0,853 (желтое поле);

- умеренно чувствительная политика – значения оценки меньше -0,147 и больше -1,147 (оранжевое поле);

- значительно чувствительная политика – оценка меньше -1,147 (красное поле).

Наиболее благоприятными оказались 2017 г. по большей мере за счет ускоренного роста валового внутреннего продукта и улучшением состояния платежного баланса, а также 2023 г. по причине замедления инфляционных процессов и увеличения внешнеторгового оборота.

В то же время заметно чувствительной политика была в 2014–2016 гг. главным образом за счет замедления роста валового внутреннего продукта, сокращения объемов внешней торговли и ухудшением платежного баланса, а также в 2018 г., когда произошел резкий скачок инфляции, что впоследствии привело также к увеличению основной ставки, то есть к ужесточению монетарной политики.

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что оценка является достаточно оптимистичной, поскольку в целом большинство ее значения входили в «оптимальный» оценочный коридор.

Список использованных источников

1. 1 Чувствительность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://clck.ru/39Bp3S>. – Дата доступа: 03.03.2024.
2. 2 Чувствительность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://clck.ru/39BpAz>. – Дата доступа: 03.03.2024.
3. 3 Прохоров, А.М. Чувствительность / А.М. Прохоров // Большой энциклопедический словарь / изд.: А.М. Прохоров ; под ред. А.А. Гусева, Р.Н. Нургалиева, В.Г. Панова. – М.: Советская энциклопедия, 1993. – С. 1505.
4. 4 Национальные счета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/national-accounts>. – Дата доступа: 06.03.2024.
5. 5 Внешний долг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cbu.uz/en/statistics/e-gdds/data/111575/>. – Дата доступа: 06.03.2024.
6. 6 Цены и индексы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/prices-and-indexes>. – Дата доступа: 06.03.2024.
7. 7 Уровни основной ставки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cbu.uz/ru/monetary-policy/refinancing-rate/levels/>. – Дата доступа: 06.03.2024.
8. 8 Уровень жизни населения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/living-standards>. – Дата доступа: 06.03.2024.
9. 9 Платёжный баланс Республики Узбекистан (аналитическое представление) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cbu.uz/ru/statistics/bop/1546722/>. – Дата доступа: 06.03.2024.
10. 10 Денежные агрегаты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cbu.uz/ru/statistics/dks/847212/>. – Дата доступа: 06.03.2024.
11. 11 Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/merchandise-trade>. – Дата доступа: 06.03.2024.
12. м